

PARANINFO DIGITAL

MONOGRÁFICOS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD

ISSN: 1988-3439 - AÑO IX – N. 22 – 2015

Disponible en: <http://www.index-f.com/para/n22/359.php>

PARANINFO DIGITAL es una publicación periódica que difunde materiales que han sido presentados con anterioridad en reuniones y congresos con el objeto de contribuir a su rápida difusión entre la comunidad científica, mientras adoptan una forma de publicación permanente.

Este trabajo es reproducido tal y como lo aportaron los autores al tiempo de presentarlo como COMUNICACIÓN DIGITAL en **FORO I+E "Impacto social del conocimiento" - II Reunión Internacional de Investigación y Educación Superior en Enfermería – II Encuentro de Investigación de Estudiantes de Enfermería y Ciencias de la Salud**, reunión celebrada del 12 al 13 de noviembre de 2015 en Granada, España. En su versión definitiva, es posible que este trabajo pueda aparecer publicado en ésta u otra revista científica.

Título **Síndrome de Burnout en los docentes de la Unidad Académica Multidisciplinaria Matamoros - UAT**

Autores Héctor Manuel *Gil Vázquez*, Gloria Maricela *Guerra Rodríguez*, Octavio Augusto *Olivares Ornelas*, Jesús Alejandro *Guerra Ordóñez*, Catalina *Vargas Ramos*, Yolanda *Velázquez Narváez*

Centro/institución Profesores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Unidad Académica Multidisciplinaria Matamoros (UAT)

Ciudad/país Matamoros, México

Dirección e-mail hectormgilv@hotmail.com

RESUMEN

El objetivo del presente estudio fue evaluar el nivel del Síndrome de Burnout o Síndrome de quemarse por el trabajo (SQT) en un grupo de 30 profesores de educación superior adscritos a la Unidad Académica Multidisciplinaria Matamoros -UAT (UAMM- UAT) en Matamoros Tamaulipas esta evaluación se realizó aplicando el Cuestionario de Maslach para docentes (MBI-Ed), se utilizó la adaptación al español del cuestionario en su versión para docentes efectuada por Gil-Monte y Peiró (1997) logrando evaluar tres subescalas las cuales son ;agotamiento emocional , despersonalización y realización personal, así como las variables socio demográficas mas comunes. Entre los resultados finales podemos destacar que el nivel de Burnout es muy bajo en la UAMM - UAT.

TEXTO DE LA COMUNICACIÓN

Introducción

La historia del síndrome Burnout es conocida por varias nomenclaturas, algunas de ellas son: El síndrome de desgaste profesional (SDP), síndrome de estar quemado por el trabajo (SQT), síndrome de estrés laboral asistencial, síndrome de desgaste emocional, estar quedado profesionalmente, y, desgaste psíquico, entre otras. El síndrome Burnout fue reconocido como riesgo ocupacional para profesionales del área de la salud, educación y, en general, para las profesiones que se centran en la prestación de servicios, ya que existe un contacto directo con las personas a las que se destina la labor que se realiza según lo mencionado por Valls, 2014¹. En los años setenta, como consecuencia de los estudios sobre estrés, aparece el concepto Burnout o SQT en los primeros trabajos de Freudenberg, 1974²; aunque antes de finalizar esta década son muchas las referencias sobre este tema en diversas profesiones asistenciales, entre ellas la del docente ³no será hasta los años ochenta cuando se produzca un aumento considerable de las investigaciones sobre el SQT o Burnout.

El docente teme constantemente la evaluación de su desempeño, puesto que esta recae principalmente en los alumnos y trae consecuencias para su persona. Esto lleva a la posibilidad de que el docente desarrolle más enfermedades desencadenadas por el estrés y, por ende, tienda a producir manifestaciones psicosomáticas ⁴. Las exigencias para los docentes de las universidades públicas son cada vez mayores y los sueldos, en ocasiones no suficientes, los llevan a realizar otras actividades para incrementar su ingreso, afectando todo ello su actuación en el aula. Una forma de examinar el trabajo del profesor en el salón de clases es la evaluación del desempeño docente, pero, existe una variable que influye o está vinculada de alguna manera con la productividad y satisfacción del catedrático y, por ende, está relacionada también con los puntajes de las evaluaciones docentes: el estrés laboral ⁵.

En la actualidad, el ser humano se ha visto expuesto a diversas demandas laborales que implican nuevos retos para los profesionales que cada día ejercen su trabajo, debiendo adaptarse a las condiciones y a las exigencias que les depara su medio para lograr cumplir los objetivos y hacer frente de forma apropiada a situaciones adversas que se les puedan presentar. De lo contrario, los profesionales se verían sobrepasados por los requerimientos de su entorno y muchas veces no tendrían los recursos suficientes, provocándoles consecuencias a nivel físico y psicológico producto del estrés laboral ⁶.

Cuando el estrés laboral sobrepasa las capacidades del individuo a la hora de afrontarlas, puede llegar un periodo de agotamiento extremo que impida realizar las tareas asignadas de un modo correcto. Si además de este bajo rendimiento ocurre un agotamiento emocional, un aumento del sentimiento de despersonalización o cinismo, y baja el sentimiento de eficacia profesional, estaríamos ante el denominado síndrome de burnout, “estar quemado” o “desgaste psíquico” ⁷.

La sociedad mexicana se encuentra constantemente en progreso y ha buscado subsanar aquellas deficiencias que la han llevado a la situación que actualmente vive el país en relación a la educación formal de muchos mexicanos. Frente a los cambios que día a día se dan en el entorno educativo, recientemente las instituciones de educación superior iniciaron las adecuaciones para incrementar la calidad del servicio que ofrecen; dichas acciones se encuentran centradas, casi en su mayoría, en la evolución de los paradigmas educativos ⁸, las certificaciones y re-certificaciones en las normas ISO,

además de los distintos procesos de acreditación acorde con la disciplina a la cual pertenecen. El actor principal de dichos avances es el docente universitario.

En las últimas décadas, el sistema universitario se está afectado por múltiples presiones derivadas de los cambios económicos, políticos, sociales, culturales y tecnológicos que han ido aconteciendo en el camino hacia lo que hoy llamamos sociedad globalizada. La disminución de recursos, el aumento de la demanda y la falta de apoyo político, han convertido al sistema universitario en un contexto laboral idóneo para la emergencia de riesgos de carácter psicosocial, tales como el estrés laboral y el síndrome de burnout⁹.

Dada la magnitud de problemas que puede conllevar la presencia del estrés en el ser humano, hemos puesto interés en el área de la docencia de los profesores a nivel universitario; esto debido a la frecuencia en la que se presentan los diversos factores a los que son expuestos durante su jornada laboral, los cuales pueden influir directamente positiva o negativamente en su desempeño docente.

Por lo anterior se realizó la presente investigación con el objetivo de evaluar el nivel del síndrome de Burnout o SQT de un grupo de 30 profesores de educación superior adscritos a la UAMM-UAT en Matamoros Tamaulipas.

Metodología

El diseño del estudio fue descriptivo, transversal¹⁰; La población de estudio estuvo conformada por 30 docentes de tiempo completo de la UAMM – UAT.

El muestreo fue no probabilístico por conveniencia, acudiendo directamente al área de trabajo de cada participante. La muestra estuvo representada por el total de docentes de tiempo completo, los cuales fueron 30 docentes de la UAMM - UAT. Dentro de los criterios de inclusión fue importante que los docentes participantes fueran profesores de tiempo completo de la UAMM – UAT, ambos sexos. Para la presente investigación se contó con la aprobación de la Comisión y Ética de la Unidad Académica Multidisciplinaria Matamoros-UAT. La recolección de la información se inició una vez obtenida la autorización de la dirección de la UAMM - UAT, se procede hablar con los sujetos de estudio explicándoles el objetivo de la investigación y una vez aceptado se les proporciono el consentimiento informado procediendo a la aplicación del instrumento Cuestionario MBI-Ed¹¹. Se utilizó la adaptación al español del cuestionario en su versión para docentes efectuada por Gil-Monte y Peiró (1997)¹², quienes obtuvieron un índice Alfa de 0.80 para agotamiento emocional, 0.57 para despersonalización y 0.72 para realización personal. Además se aplicó la cédula de datos personales (CDP) a cada docente participante, cada uno con un código diferente, donde se les solicitaba la edad, sexo, estado civil y profesión. Ambos cuestionarios fueron contestaron por los docentes durante su jornada laboral.

El análisis de los resultados, fueron procesados por el paquete estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versión 20. Se utilizaron estadísticas descriptivas para conocer las características de la muestra, mediante frecuencias y porcentajes.

Resultados

La muestra estuvo compuesta de 30 docentes de tiempo completo adscritos a la UAMM- UAT. El rango de edad varió de 26 a 61 años, la edad promedio fue 57 años. Predominó el género femenino con 61.8%, el estado civil casado 73.3%; antigüedad en

el trabajo de 3 a 35 años el valor promedio fue 13 y la profesión predominante fue enfermería con un 63,3%.

Dentro de las subescalas del cuestionario MBI-Ed, se encontró que el *agotamiento emocional* presentó un nivel bajo con 25 encuestados correspondiendo a un 83.3 %; en la subescala de *realización personal* se presenta con un nivel alto correspondiente al 97.7% y la subescala de *despersonalización* los resultados obtenidos fue nivel bajo con un porcentaje del 100%.

Por lo tanto, en los docentes de nivel superior de la UAMM- UAT participantes en el estudio se destaca un desempeño docente caracterizado como “muy bueno” y un nivel del síndrome de Burnout leve. No se observa una correlación estadística entre el burnout y el desempeño docente.

Discusión

En la vida laboral también pueden producirse conflictos que son causa de ansiedad pero cuando son localizados y se buscan solución, los síntomas desaparecen; también cuando el docente se aleja de su trabajo por un tiempo, se atenúan los síntomas¹³. Tenemos datos los cuales nos hacen pensar que los docentes en esta institución están trabajando en un ambiente satisfactorio y que el agotamiento emocional es que nos puede dar un indicio de que se podría abrir una puerta hacia un conflicto de estrés laboral. Un comparativo en el ámbito docente español, Valls (2014)¹ muestra un grado bajo de SQT representado por un 41% y alto y medio en un 59%. Muy distante del estudio realizado en los docentes de la UAMM-UAT. Por otro lado, en el 2014, Ruiz de Chávez, Pando, Aranda y Almeida¹⁴ en un estudio realizado en la Universidad de Zacatecas para medir el SQT reportan resultados diferentes a las estadísticas del presente estudio y señalan que 74 docentes presentaron con un 47,4% agotamiento emocional (nivel alto con 23,7%; nivel medio un 23,7%), 42 docentes presentaron despersonalización en un 26,9% (nivel alto 3,8%; nivel medio 23,1%) y solo el 7,7% mostraron altos niveles en la falta de realización personal en el trabajo.

Como lo señala Cárdenas y Méndez (2014)⁵, la relación entre el desempeño docente y en el burnout radica, principalmente, en la relación del docente con su institución, que, si bien no están correlacionados con el grado de estrés percibido, pero sí lo están con aspectos organizacionales que favorecen el desgaste emocional y el agotamiento a través de la insatisfacción del docente en su centro laboral.

Sin embargo, no se cuenta con la suficiente investigación para afirmar, categóricamente, que la disciplina tiene un efecto definitivo en el tipo de tensiones que experimentan los y las profesoras. Como menciona Urquidi (2010)¹⁵, el SQT no afecta de igual manera a todos las y los docentes.

Para las variables edad, género, antigüedad, régimen de la institución, estímulo al desempeño, relación de pareja y número de hijos no se advierte correlación ni diferencia significativa entre los grupos al igual que el presente estudio. Resultado que coincide con lo reportado por Barraza, et al. (2007)¹⁶; Barraza (2011)¹⁷ y por Diéguez, Sarmiento y Calderón (2009)¹⁸ quienes afirman que estas variables no establecen una diferencia significativa en el nivel de síndrome de Burnout.

En el presente estudio como mencionamos anteriormente el nivel del síndrome de Bournout es bajo y coincide con un estudio realizado en los docentes de nivel superior del Estado de Durango en el cual se destaca un desempeño docente caracterizado como “muy bueno” y un nivel del síndrome de burnout leve. No se observa una correlación estadística entre el burnout y el desempeño docente¹⁹.

Se espera que tal como se observó en los docentes de la UAMM- UAT un bajo nivel de SQT durante su jornada laboral como profesores en el ámbito universitario, esto siga disminuyendo al paso del tiempo hasta lograr un autocontrol de emociones, sentimientos y búsqueda de soluciones alternativas que puedan disminuir el estrés durante la ejecución de sus actividades laborales.

Conclusiones

Son pocos los estudios que existen en el país con respecto al docente y su salud. Nos queda claro que tanto para el gobierno, el sindicato y la Secretaría de educación, el SQT parece ser un problema poco importante o inexistente. En el presente estudio, como en otros anteriormente mencionados, el agotamiento emocional es expresado mayormente en los docentes más que en otras profesiones y su impacto se ve reflejado en la salud física y mental. Hay una necesidad de disminuir el SQT prematuro y la fatiga crónica la cual en este grupo profesional puede manifestarse en el plano emocional por las propias demandas relacionadas y afectivas de la tarea diaria. Los docentes de la UAMM- UAT presentan un nivel bajo del SQT, lo cual indica pertenecer a un ambiente laboral sano y acorde a las necesidades como docentes de nivel superior.

Bibliografía

1. Valls N. Síndrome de Bournout y su incidencia en docentes españoles. *Revista Funcae Digital*. 2014; 55 (2): 13-22.
2. Freudenberger HJ. Staff burnout. *Journal of Social Issues*. 1974; 30: 159-165.
3. Keavney G, Sinclair K. Teacher Concerns and Teacher Anxiety. *Educational Research* (1978); 48 (2):273-290.
4. El Sahili L. *Psicología para el docente: Consideraciones sobre los riesgos y desafíos de la práctica magisterial*. México: Universidad de Guanajuato; 2010.
5. Cárdenas M, Méndez LM, González MT. Evaluación del desempeño docente, estrés y burnout en profesores universitarios. *Revista electrónica "actualidades investigativas en educación"*. 2014; 14 (1).
6. Jiménez A, Jara MJ, Miranda E. Burnout, apoyo social y satisfacción laboral en docentes. *Revista semestral de la Asociación Brasileña de Psicología Escolar y Educacional*. 2012; 16(1): 125-134.
7. Carlin M, Garcés EJ. El síndrome de burnout: Evolución histórica desde el contexto laboral al ámbito deportivo. *Anales de Psicología*. 2010; 26(1): 169-180.
8. Méndez L, González M. Evaluación de la Escala de estrategias docentes para aprendizajes significativos (EEDAS). *Revista Ciencia UANL*. 2013; 16(60): 58-77.
9. Avargues ML, Borda M, López AM. El core of burnout y los síntomas de estrés en el personal de Universidad. Prevalencia e influencia de variables de carácter sociodemográfico y laboral. *Boletín de Psicología*. 2010; 99: 89-101.
10. Polit DF, Hungler BP. *Investigación científica en ciencias de la salud*. 6ª ed. México, D.F: Mc Graw Hill. 2002.
11. Maslach C, Jackson SE. *Maslach Burnout Inventory. Manual*. Palo Alto, California: Consulting Psychologist Press. 1986.
12. Gil-Monte P, Unda S, Sandoval J. Prevalencia del síndrome de quemarse por el trabajo en maestros mexicanos. *Information psicológica*. 2008; 92: 53-63.
13. Oramas A, Almirall P, Fernández I. Estrés laboral y el síndrome de burnout en docentes venezolanos. *Salud de los trabajadores*. 2007; 15(2): 71-88.
14. Ruiz de Chávez D, Pando M, Aranda C, Almeida C. Burnout y Work Engagement

- en Docentes Universitarios de Zacatecas. Cienc Trab. 2014; 16 (50): 116-120.
15. Urquidi LE, Rodríguez JR. Estrés en profesorado universitario mexicano. Actualidades investigativas en educación. 2010; 10 (2).
16. Barraza A, Carrasco S, Arreola G. Síndrome de burnout un estudio comparativo entre profesores y médicos de la ciudad de Durango. Investigación educativa. 2007; 3(8): 57-65.
17. Barraza A. Satisfacción Laboral y Síndrome de Burnout en profesores de educación primaria. Análisis de una relación. En A. Barraza y A. Jaik (coord.). Estrés, Burnout y Bienestar Subjetivo. Investigaciones sobre la salud mental de los agentes educativos. 2011.
18. Diéguez X, Sarmiento D, Calderón P. Presencia del síndrome de burnout en los profesores de la Escuela internacional de Educación Física y Deporte de Cuba. Recuperado el 27 de septiembre de 2009, de <http://www.ilustrados.com/publicaciones/EEVpZuVkkkDKrQmZJ.php>.
19. Jaik A, Villanueva R, García M. Revista electrónica Diálogos educativos. 2011; 21.